

ITALY

ITALY

БИОХИМИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ**Илхомжонова Севара Тулкиновна**Самаркандский Государственный Медицинский Университет, г.
Самарканд, Узбекистан**Халиков Каххор Мирзаевич**

Научный руководитель – доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205343>

Аннотация. Эндокринная система – это система, регулирующая работу всего организма в целом. Гормоны — биологически активные вещества организма, которые в небольших количествах синтезируются в специализированных клетках эндокринной системы и доставляются через циркулирующие жидкости (например, кровь) к клеткам-мишеням, где оказывают свое регулирующее действие. Взаимоотношения между клетками организма являются важным моментом их существования и реализуются при участии нервной и эндокринной систем. Для этого эндокринные железы вырабатывают гормоны.

Ключевые слова: гормоны, передача сигналов, гормональная регуляция.

Гормоны — органические вещества различной химической природы, выделяемые железистыми клетками в кровь или лимфу, регулирующие обмен веществ и физиологические функции путем передачи сигналов от центральной нервной системы к клеткам тканей и органов. Биохимия изучает химическое строение гормонов, их биосинтез и катаболизм, влияние на обмен веществ и механизм действия, в том числе на молекулярном уровне. Согласно классической модели эндокринной системы, гормоны, вырабатываемые эндокринными железами, поступают в кровь, доставляются ею к органам-мишеням и связываются со специфическими рецепторами.

Общие свойства гормонов:

- высвобождаются из клеток, которые их производят, во внеклеточное пространство
- космос;
- не являются структурными компонентами клеток и не являются
- используется в качестве источника энергии;
- способны специфически взаимодействовать с клетками,
- наличие рецепторов к этому гормону;
- обладают очень высокой биологической активностью
- эффективно воздействовать на клетки при очень низких

Верхнюю нишу занимает гипоталамическая гормональная система, контролируемая ЦНС. Клетки гипоталамуса отвечают с помощью специфических сигнальных молекул – рилизинг-факторов (стимулирующих – либеринов или тормозящих – статинов). Эти нейрогормоны с током крови достигают аденогипофиза, где стимулируют или тормозят биосинтез и секрецию тропных гормонов. Тропические гормоны влияют на периферические железы, стимулируя выделение соответствующих периферических гормонов (гормонов щитовидной железы, глюкокортикоидных гормонов, половых гормонов).

Регулирование системы осуществляется по принципу отрицательной обратной связи. Существуют железы внутренней секреции, регуляция которых со стороны тропных гормонов не осуществляется, — паращитовидная железа, мозговое вещество надпочечников, ренин-ангиотензиновая система и поджелудочная железа. Они контролируются нервными влияниями или концентрацией определенных веществ в крови. Пептиды оказывают самое короткое действие – секунды, белки – более длительное действие – минуты, стероидные гормоны – часы, а гормоны щитовидной железы – сутки.

Гормоны синтезируются с разной скоростью, которая зависит от:

- наличие подложки;
- действия нейромедиаторов;
- другие гормоны;
- время суток, год;
- возраст;
- у женщин от физиологического состояния.

Избыточная выработка или дефицит гормонов могут стать причиной эндокринных заболеваний. Основной причиной гиперсекреции гормонов являются гормоноактивные опухоли. Причинами гипосекреции являются генетические нарушения ферментов, участвующих в синтезе гормонов; повреждение клеток, производящих гормоны; инфекции; опухоли и аутоиммунные реакции.

Белковые гормоны гидрофильны и могут переноситься кровью как в свободном, так и частично связанном с белками крови состоянии. Стероидные гормоны липофильны (гидрофобны), отличаются малой растворимостью, основное их количество циркулирует в крови в связанном с белками состоянии.

Адренкортикотропный гормон (кортикотропин; АКТГ) Гормон роста (соматотропин; СТГ). Лактогенный гормон (пролактин; ЛТГ) Меланоцитостимулирующий гормон (МСГ) Антидиуретический гормон (вазопрессин; АДГ) Окситоцин, Паратгормон (паратиреоидный гормон; ПТГ) Кальцитонин, Инсулин, Глюкагон.

Стероидные гормоны представляют собой полициклические химические соединения липидной природы, в основе структуры которых лежит стерановое ядро. Их биосинтетическим предшественником является холестерин.

Рецепторы — это белковые соединения, которые избирательно связывают сигнальные молекулы (гормоны) на мембранах или внутри клеток. По локализации рецептора различают два механизма действия гормонов:

- мембрана – рецептор расположен на мембране;
- цитозольный – рецептор расположен в цитозоле.

В зависимости от способа передачи гормонального сигнала в клетку различают три класса мембраносвязанных рецепторов:

- рецепторы с каталитической активностью;
- каналообразующие рецепторы;
- Рецепторы, связанные с G-белками.

Гормон-рецепторный комплекс активируется и приобретает сродство к ДНК. Связываясь с гормоно-чувствительным элементом ДНК, гормон влияет на транскрипцию определенных генов и изменяет концентрацию определенных белков в клетке.

Литература:

1. Balabolkin M. I. Endocrinology. 1998.
2. Small encyclopedia of an endocrinologist / Edited by A. S. Efimov. — To: Medkniga, 2007
3. Endocrinology. Edited by N. Lavin. Translated from English— M., Praktika, 1999.
4. Okhlobystin A.V. Diagnosis and treatment of Zollinger-Ellison syndrome. Russian Medical Journal. — 1998.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.

